

ELEKTRON PULLAR

Toshkent Moliya Instituti Soliq va soliqqa tortish
PhD dotsent Xudoyberganova Zarofat Zuhriddinovna
70-2 guruh talabasi Rahmatulla Oydingulov O'rolovich
oydingulovraxmatulla@gmail.com

***Annontatsiya:** Ushbu maqolamda pulning hozirgi XXI asr texnologiya asrida pul va mablag'dan foydalanish uchun xalqimizga qator yangiliklar yaratilib berilmoqda ya'ni qaysi bir hududda bo'lmasin puldan oqilona foydalanish uchun shart sharoitlar yaratildi ya'ni bankamatlar elekkron usuldagi to'lovlar haqida yoritilib o'tilgan.*

***Annotation:** In this article, in the current 21st century technological age of money, a number of innovations have been created for our people to use money and funds, that is, conditions have been created for the rational use of money in any region, that is, electronic payments at ATMs have been explained. .*

***Kalit so'zlar:** pul, qog'oz pul, elektron, to'ov, elektron pullar, markaziy bank, kvitantsiya,*

Pul — bu shunday maxsus [tovarki](#), u hamma boshqa tovarlar uchun umumiy ekvivalent vazifasini bajaradi. Pul umumiy tovarlarni ayrboshlashda asosiy vazifasini bajaradi. Qadimda pul vazifasini turli xil tovarlar bajargan, masalan, chorva mollari, mol terilari, bolta va hokazo. Keyinchalik pul vazifasini qimmatbaho metallar bajargan, chunki ular o'zini sifatini yo'qotmaydi va pul o'rnini bosishda juda qo'l kelgan. Pul oddiy mahsulot bo'lib qolmay, u ijtimoiy qiymatga ega, ya'ni hamma tovarlarni xarid etish vositasi bo'lib hizmat qiladi.

Pul (fors-tojikcha) — O'rta Osiyo xonliklari va Yaqin Sharqdagi ayrim davlatlarda qo'llanilgan mis chaqa pul. Masalan, 1 pul XVIII-XIX asrlarda Qo'qon xonligida 1/45—1/60 tangaga, Buxoroda 1 pul 1/40 tillaga, 1932-yilgacha Eronda

1/40 qironga teng bo'lgan. Pul — hamma tovarlar va xizmatlar ayirboshlanadigan, umumiy ekvivalent sifatida foydalan

Bugun raqamli texnologiyalar iqtisodiyotimizning barcha tarmoqlariga jadal kirib bormoqda. Elektron tijoratning rivojlanishi, turli to'lov xizmatlarini etkazib beruvchilar o'rtasida raqobat muhitining shakllanishi va kuchayishi, chakana to'lovlar bo'yicha tranzaktsion xarajatlar qisqartirilishini, shuningdek, to'lovlarni amalga oshirishda moliyaviy institutlarning vositachiligini talab etmaydigan innovatsion va jozibador to'lov vositalarining joriy qilinishini taqozo etdi. O'zbekiston Respublikasining "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi Qonunining qabul qilinishi elektron pullar muomalasini, jumladan, elektron pullarni chiqarish, foydalanish va ularni qoplash bo'yicha amalga oshiriladigan faoliyatning huquqiy asosini yaratib berdi. Ushbu qonun asosida **"O'zbekiston Respublikasi hududida elektron pullarni chiqarilishi va muomalada bo'lishi qoidalari"** ishlab chiqilib, Adliya vazirligida 2020 yil 29 aprelda 3231-son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazildi.

Mazkur hujjat jahon tajribasiga tayangan holda, elektron pullar tizimi faoliyatini tashkil etish, elektron pullar muomalasi, elektron pullar tizimida risklarni boshqarish hamda tizimda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ishlab chiqildi. Unda elektron pullar tizimiga oid asosiy tushunchalar, shu jumladan, "ayirboshlash operatsiyasi", "bir va ko'p emitentli elektron pullar tizimi", "oldindan to'langan karta", "elektron pullar tizimining agenti", "elektron hamyon" va sohaga oid boshqa terminlarga batafsil tushuntirishlar berilgan. Qoidaga ko'ra, emitent, operator, elektron pullar tizimining agenti, elektron pullar egasi, shuningdek, emitent bilan shartnoma tuzgan banklar, to'lov tashkilotlari, yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslar elektron pullar tizimining sub'ektlari hisoblanadi (1-rasm). Bunda elektron pullar tizimining ishlashini ta'minlaydigan bank va (yoki) tegishli litsenziyaga ega bo'lgan to'lov tashkiloti – elektron pullar tizimining operatoridir. Emitent yoki emitent bo'lmagan boshqa bank operator bilan tuzilgan shartnoma asosida elektron pullar tizimining hisob-kitob banki

sifatida faoliyat yuritishi mumkin. Ta'kidlash joizki, emitent o'z faoliyatini boshlashi uchun, eng avvalo, elektron pullarni chiqarish va realizatsiya qilishi to'g'risida Markaziy bankka belgilangan shakldagi xabarnoma va unga ilova sifatida operator bilan tuzilgan shartnoma hamda elektron pullar tizimi sub'ektlari bilan tuziladigan shartnomalar namunalarini yuborishi zarur.

Elektron pullar tizimining sub'ektlari

1-rasm. Elektron pul tizimi sub'ektlari

Elektron pullarning chiqarilishi

Hujjatga muvofiq, elektron pullarning chiqarilishi emitent tomonidan jismoniy shaxs yoki elektron pullar tizimining agentidan qabul qilingan pul mablag'lari doirasida elektron pullar tizimi qoidalari hamda elektron pullarni chiqarish, ulardan foydalanish va ularni qoplash to'g'risidagi shartnomaga asosan amalga oshiriladi. Emitent tomonidan elektron pullarning chiqarilishi uchun jismoniy shaxs naqd pul yoki naqd pulsiz shaklda pul mablag'larini taqdim etishi zarur. Ushbu pul mablag'lari emitent tomonidan hisob-kitob bankida ochilgan maxsus hisobvaraqaqa kirim qilinishi ta'minlanadi (2-rasm).

Elektron pullarni jismoniy shaxsga va elektron pullar tizimining agentiga realizatsiya qilish elektron pullar tizimi tomonidan har bir elektron pullar egasi uchun shakllantiriladigan elektron hamyonga emitentdan sotib olingan elektron pullarni kirim qilish yo'li bilan amalga oshiriladi.

2-rasm. Elektron hamyonlarni to'ldirish yo'llari

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi hududida emitent tomonidan chiqariladigan elektron pullar faqat milliy valyutada nominallashtirilgan bo'lishi shart.

Mazkur kvitantsiyada ko'rsatilishi majburiy bo'lgan rekvizitlar, xususan,

- agent, emitent va operatorning nomi;
- operatsiyaning amalga oshirilgan sanasi hamda vaqti;
- amalga oshirilgan operatsiyaning tartib raqami;
- realizatsiya qilingan elektron pullar summasi;
- elektron pullar egasiga tegishli elektron hamyonning identifikatsiya kodi;
- undiriladigan vositachilik haqi miqdori ko'rsatilishi shart.

Elektron pullardan foydalanish

Qoidaga ko'ra, elektron pullarning egasi bo'lgan jismoniy shaxs elektron pullardan to'lovlarni va elektron pullar tizimining qoidalarida belgilangan hamda O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga zid bo'lmagan shartlar asosida egasidan elektron pullarni mazkur tizimning boshqa ishtirokchisiga o'tkazish orqali boshqa operatsiyalarni amalga oshirish maqsadida foydalanadi .

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi hududida realizatsiya qilingan tovarlar, ishlar va xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishda faqat respublikamiz hududida chiqarilgan elektron pullar qabul qilinishi belgilangan.

Elektron puldan foydalanish

3-rasm. Elektron puldan foydalanish yo'nalishlari

Elektron pullar tizimida har bir elektron pullar egasiga mazkur tizim qoidalari, elektron pullarni chiqarish, foydalanish va ularni qoplash to'g'risidagi shartnoma hamda emitent va operator o'rtasida tuzilgan shartnomaga muvofiq elektron hamyon shakllantiriladi yoki oldindan to'langan karta (prepaid card) ko'rinishida emitent, operator yoki elektron pullar tizimining agenti tomonidan beriladi (4-rasm). Operator elektron pullarni ayirboshlash operatsiyalarini turli elektron pullar tizimlari hamda ko'p emitentli elektron pullar tizimi doirasida amalga oshirishi mumkin. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi norezidenti tomonidan chiqarilgan chet el valyutasida nominallashtirilgan elektron pullarni ayirboshlash operatsiyalari mazkur sub'ekt bilan shartnomasi mavjud bo'lgan taqdirda emitent tomonidan amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan.

Elektron pullar egasi tovarlar, ishlar va xizmatlarni xarid qilish uchun yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslarga to'lovni amalga oshirish maqsadida elektron puldan foydalanishi mumkin. Bunda emitent yoki operator tomonidan yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslarga maxsus elektron hamyonlar shakllantiriladi. Ushbu elektron hamyonlarga faqat realizatsiya qilingan tovarlar, ishlar va xizmatlar uchun elektron pullarni, keyinchalik bank hisobvaraqlariga ularning nominal qiymatiga teng bo'lgan pul mablag'lari summasini o'tkazish maqsadida qabul qilinadi.

Elektron pullarni qoplash

Emitent elektron pullar egasi tomonidan taqdim qilingan elektron pullarni mazkur tizim qoidalari hamda emitent va elektron pullar egasi o'rtasida tuzilgan elektron pullarni chiqarish, ulardan foydalanish va ularni qoplash to'g'risidagi shartnomaga muvofiq naqd pulga almashtirish yoki naqd pulsiz mablag'larni elektron pullar egasining bank hisobvarag'iga kirim qilish orqali qoplaydi (5-rasm). Bunda emitent tomonidan:

elektron pullar egasi – jismoniy shaxsning bank hisobvarag'iga tegishli summa kirim qilingan yoki unga naqd pul mablag'i berilgan paytdan boshlab;
elektron pullar egasi – yakka tartibdagi tadbirkor va (yoki) yuridik shaxsning bank hisobvarag'iga tegishli mablag' kirim qilingan paytdan boshlab elektron pullar qoplangan hisoblanadi.

5-rasm. Elektron pul tizimida elektron pulni qoplash jarayoni

Shu o'rinda e'tibor qaratish kerak, emitent elektron pullarni chiqarish bo'yicha faoliyatini tugatadigan taqdirda, kamida o'ttiz kun oldin Markaziy bankka mazkur belgilangan shaklda xabarnoma yuboradi va bu haqida o'zining rasmiy veb-saytida e'lon qilishi, shuningdek, elektron pullar egalarini va elektron pullar tizimining boshqa sub'ektlarini ommaviy axborot vositalari, jumladan, elektron vositalar orqali mazkur faoliyatni tugatayotganligi haqida xabardor qilishi zarur. Agar emitent tomonidan belgilangan muddat yakunlangandan so'ng elektron pullar egasi tomonidan murojaat qilinmagan taqdirda, ularning elektron hamyonidagi elektron pullari emitent tomonidan majburiy ravishda qoplanadi. Emitent tomonidan majburiy ravishda qoplanganidan so'ng elektron pullar egalari belgilangan tartibda shaxsini tasdiqlovchi hujjat yoki ularga oldindan yuborilgan kodli ma'lumotni taqdim etish orqali pul mablag'larini olishlari mumkin. Umuman olganda, mamlakatimizda to'lov xizmatlari bozorini kengaytirish orqali elektron tijoratni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, tovarlar (xizmatlar)ni internet tarmog'i orqali realizatsiya qilish bo'yicha zamonaviy mexanizm va tartib-taomillarni joriy qilish, mahalliy tadbirkorlik sub'ektlarining tovarlari va xizmatlarini sotish geografiasini kengaytirish va hajmini oshirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, to'lov xizmatlari bozorida zamonaviy to'lov imkoniyatlarini shakllantirish orqali elektron pullar tizimining sub'ektlari hisoblangan jismoniy

shaxslar va tadbirkorlik sub'ektlari uchun xarajatlarni optimallashtirish bo'yicha qo'shimcha imkoniyatlar hozirlanadi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi norezidenti bilan shartnoma imzolagan emitent tomonidan mazkur norezidentning chet el valyutasida nominallashtirilgan elektron pullarini ayirboshlash operatsiyalarining amalga oshirilishi natijasida mahalliy elektron pul tizimlarining xorijiy elektron pul tizimlariga integratsiya qilinishiga shart-sharoit yaratiladi.

Adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi-T.: O'zbekiston,2018. 78 bet
- 2.O'zbekiston Respublikasining soliq kodeksi/yangi tahrirda/ Toshkent, 2020
<https://lex.uz/docs/4674902>
- 3.O'zbekiston Respublikasining "Davlat soliq xizmati to'g'risidagi" qonuni/1997-yil 29-avgust
- 4.<http://www.ziyonet.uz> -Jamoat axborot tarmog'i sayti.
5. Karimov I.A. Bank tizimi, pul muomalasi, kredit, investitsiya va moliyaviy barqarorlik to'g'risida. -T.: «O'zbekiston», 2005.